

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

ТРАДИЦИОННЫЙ ВИД УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ст. преподаватель Кудинова Ольга Андреевна

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

Тула, Россия

walwow@bk.ru

Аннотация: в статье рассматривается традиционный вид обучения английскому языку в режиме онлайн с использованием разнообразных образовательных платформ и онлайн материалов.

Ключевые слова: учебная деятельность, традиционный подход, онлайн обучение, цифровой урок, иностранный язык.

Традиционный вид учебной деятельности всегда связан с очным обучением в классе, когда учитель и ученики взаимодействуют вживую, используют печатные версии учебников, делают задания в тетради и т.д. Как считает А.И. Зубова, в стандартной модели традиционного обучения роль учителя очень важна. Он обучает весь класс одновременно, не учитывая индивидуальные и возрастные особенности, контролирует весь процесс самостоятельно. Подача учебного материала и учебный процесс происходит для всего класса одинаково, без учёта дифференцированного подхода. Упор делается на учебное содержание, а не на процесс усвоения материала учениками. Как правило, учитель во время урока объясняет новый материал, а на дом задаёт задания для отработки материала, и это часто вызывает проблемы у учащихся. Также каждый ученик работает почти всегда индивидуально, а на уроках английского языка зачастую дети могут работать в паре, например, для составления диалога. Однако для экономии времени учителя предпочитают использовать фронтальный опрос и избегают работу в группах, которая особенно важна для изучения иностранных языков.

Традиционное обучение включает в себя не только использование стандартных печатных материалов, но и презентации, видеоматериалы, которые предоставляются учителем. Однако с такими материалами предпочтительнее было бы ознакомиться дома, потому что просмотр или прослушивание не требует сверх затрат и является базовыми навыками.

Что касается оценивания, то оно происходит чаще всего не по процессу освоения материала, а по наличию правильных и неправильных ответов, т.е. оценивается не сам процесс проработки материала, а лишь результат, который может быть списан учениками или поставлен наугад. Также сам ход урока в традиционной модели зависит только от учителя, то есть как он запланировал, так и будет. В подобном варианте у учащихся нет выбора в формате урока и вариантах заданий. Ученики выполняют запланированное учителем [1].

Обучение в режиме онлайн становится все более популярным в связи с возрастающей доступностью информационных и коммуникативных технологий и снижения их стоимости на фоне ускорения темпа жизни и роста мобильности населения. По мнению И.И. Игнатенко, данный формат удобен для

индивидуальных занятий, но он применим и для групповых занятий с обучающимися, желательно одного языкового уровня. Онлайн занятия могут осуществляться на платформе онлайн-школы или их может проводить преподаватель – индивидуальный предприниматель. Обычно онлайн-занятия имеют четкое расписание, но данный формат позволяет немедленно обратиться к преподавателю в случае возникновения проблемы. Занятия в режиме онлайн могут проводиться даже с детьми, начиная от трех лет, в игровой форме (активная мимика и жесты, эмоции, физкультминутка и исполнение любимой песенки, движение, яркие материалы, обязательная похвала), могут быть нацелены на постепенное изучение алфавита и некоторых базовых слов: обозначений игрушек, чисел, цветов. Важным преимуществом для таких занятий является наличие привычной атмосферы дома. Также можно отметить экономию времени, которое иначе было бы потрачено на проезд к месту занятия. Для одних обучающихся важно осознавать, что они обучаются с использованием продвинутых технологий, для других удобен гибкий формат и график занятий. Для онлайн-занятий необходимо следующее оборудование: компьютер или ноутбук с веб-камерой, наушники, микрофон, надежное подключение к Интернету и программа видео-конференц-связи для осуществления общения. На виртуальной доске преподаватели могут что-то написать или дать задание ученику. В ходе занятия можно обращаться к предметам, находящимся в комнате: картам, картинкам (с изображением видов спорта, например), куклам (для введения персонажей в работе с детьми), предметам одежды или кухонной утвари (если они составляют тему занятия) [2].

Также существует бесплатный сайт The Digital Teacher, где учитель может получить информацию для подбора технических возможностей построения онлайн-занятия с конкретным учеником или группой учеников.

Некоторые онлайн материалы, которые могут пригодиться в таком виде обучения, можно использовать и в традиционной модели обучения, например: учебник, различные аутентичные материалы, PowerPoint для презентаций, видео с разных образовательных платформ, выступления с конференций, газетные статьи, материалы, которые приносят сами ученики с просьбой помочь понять или перевести, раздаточные материалы.

Проверочные задания и тесты зачастую выполняются учениками не на занятии, а дома в качестве домашнего задания. Один из плюсов онлайн уроков в том, что на них вводить новый материал и осуществлять обратную связь гораздо эффективнее. Заучивание и отработку лучше давать учащимся на дом. Чтобы занятие не превратилось в пустую болтовню с учениками, учитель должен хорошо спланировать все занятия и поставить определённые задачи и цели к каждому уроку. Для успешного общения на занятии важно подкреплять слова понятными жестами, и нужно это делать ярче, нежели на обычном занятии в традиционном обучении. Это нужно для того, чтобы учащиеся чувствовали невербальный контакт лучше, так как они не видят самого учителя, а только его изображение.

В традиционной модели обучения учитель может иногда интересоваться у учеников, как идут их дела, такое же стоит делать и при онлайн обучении. Также учащиеся должны общаться между собой, потому что это помогает создать

благоприятную обстановку. Чтобы дать каждому ученику высказаться, учитель может просто включать их микрофоны по очереди, чтобы избежать ситуаций, когда ребята перебивают друг друга. Если есть ученики, которые стесняются, то им можно предложить сначала писать ответы в окно чата, а потом предложить выступить устно. Также большую помощь в персонализации онлайн-занятия может оказать интерактивная доска, например, на платформе Zoom. С помощью такой опции как Annotate можно писать, подчеркивать, выделять слова либо стирать их.

Один из немаловажных аспектов при обучении английскому языку – это понимание контекста учащимися. Поэтому во время онлайн уроков учитель должен, как и на традиционных уроках, искать способы задать нужный контекст. Самое простое – это ведение урока уже в заданном контексте, с помощью картинок, которые можно транслировать на общий экран или на интерактивную доску. Либо учитель может погрузить обучающихся в контекст, рассказав им какую-либо историю или произнеся фразы, а потом задав вопросы. Также контекст может появиться самостоятельно. Например, ученику понадобилась помощь с переводом какой-либо фразы из песни, и он просит помочь разобраться учителя. Такая возможность может послужить контекстом, и учитель на ходу может придумать, как творчески развить эту лексико-грамматическую тему, используя, например, общий экран или интерактивную доску для дальнейших примеров и объяснений.

К сожалению, Дж. Лаборда считает, что компьютеры и технологии по-прежнему являются источником страхов и неуверенности для многих учителей, несмотря на последние достижения, применимые к преподаванию языков, такие как специализированные веб-сайты, блоги, вики, методика преподавания языков, журналы и т.д. [3]. Многим учителям не хватает интереса, сильной воли к обучению с помощью компьютеров. В большинстве случаев причинами являются нехватка времени для внешкольного обучения в сочетании с естественными трудностями при внедрении новых рабочих приёмов в их собственных классах .

Список использованной литературы:

Зубова, А.И. Особенности технологии «Перевернутый класс» [Текст]/ А.И. Зубова // Иностранные языки в школе. — 2018. — №8. — с.20-25.

1. Игнатенко И.И. Наука и школа [Текст]/ И.И. Игнатенко // Некоторые особенности онлайн обучения иностранному языку — М: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет». — 2019. — №2. — с. 140-144.

2. Laborda, J. G., Royo, T. M. Book review: How to teach English with Technology (Gavin Dudeney & Nicky Hockly) [Текст] // Educational Technology & Society. — 2007. — №10. — p. 320-324.